

Impacto de las características geológicas y de inyección en la evaluación de riesgos del almacenamiento geológico de CO₂ en el acuífero salino de Lopín, España.

Impact of geological and injection characteristics on the risk assessment of CO₂ geological storage in the Lopín saline aquifer, Spain.

S. Eguilior¹, A. Hurtado¹ y F. Recreo¹

¹ CIEMAT, Avda. Complutense 40, 28040 Madrid. Sonsoles.eguilior@ciemat.es, Antonio.hurtado@ciemat.es, fernando.recreo@externos.ciemat.es

Palabras clave: CO₂ Geological storage, saline aquifer, risk assessment, analytical models.

Resumen

Dentro de los trabajos llevados a cabo para la selección y caracterización de áreas y estructuras favorables para el Almacenamiento Geológico de CO₂ en España, Lopín, al sur de la cuenca del Ebro, fue identificada como una estructura con condiciones positivas para el almacenamiento de CO₂. Pero la escasez de datos disponibles hace que este acuífero salino no esté bien caracterizado, presentando incertidumbres tanto a nivel estratigráfico como de parámetros hidrogeológicos.

En el contexto de la evaluación de riesgos HSE, el objetivo de este trabajo es cuantificar los efectos de dichas incertidumbres sobre los riesgos asociados a la inyección de CO₂, inicialmente ligados al alcance de la Pluma de CO₂ y a las sobrepresiones inducidas en el emplazamiento (Hurtado *et al.* 2016). Para ello se han desarrollado cuatro escenarios principales, correspondientes a diferentes interpretaciones posibles de los datos disponibles sobre el emplazamiento. Se han considerado las condiciones de inyección del emplazamiento piloto, con una limitación de CO₂ de 100000 Tn, e industrial, con una inyección de CO₂ asociada a los estudios de capacidad de la estructura. Las evaluaciones de los distintos escenarios se llevan a cabo mediante modelos analíticos que permiten realizar simulaciones Monte Carlo para determinar el impacto de las distintas incertidumbres.

Abstract

As part of the effort to select and characterise suitable areas and structures for the geological storage of CO₂ in Spain, Lopín, located in the southern part of the Ebro basin, has been identified as a structure with favourable conditions for CO₂ storage. However, due to the lack of available data, this saline aquifer is not well characterised, with uncertainties both at the stratigraphic level and in terms of hydrogeological parameters.

The objective of this study is to quantify the impact of these uncertainties on the risks associated with CO₂ injection, initially related to the extent of the CO₂ plume and the overpressures induced at the site (Hurtado *et al.* 2016). For this purpose, four main scenarios have been developed, corresponding to different possible interpretations of the available site data. In addition, pilot site conditions have been considered, with an injected CO₂ limit of 100000 T, and industrial site conditions, with an injected CO₂ quantity related to the capacity studies of the structure. The evaluation of the different scenarios is conducted using analytical models, allowing for Monte Carlo simulations to be performed to reflect the impact of the different uncertainties on the results.

Referencias

Hurtado, A., Eguilior, S., Recreo, F. (2016). *Security Assessment on Geological Storage of CO₂: Application to Hontomin Site*. En: Vishal, V., Singh, T. (eds) *Geologic Carbon Sequestration*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-27019-7_15